

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:102-115

Volumen 1, Enero 2026

Principales cambios en la taxonomía y el estatus de endemismo de las aves de Cuba en las últimas cinco décadas

Yaroddys Rodríguez Castañeda

eltomeguin.com

Principales cambios en la taxonomía y el estatus de endemismo de las aves de Cuba en las últimas cinco décadas

Main taxonomic changes and shifts in endemism status of Cuban birds over the last five decades

Yaroddys Rodríguez Castañeda

H. Castillo 501, Ciego de Ávila, Cuba; email: yarotomeguin@gmail.com

Citar artículo como: Rodríguez Castañeda, Y. 2026. Principales cambios en la taxonomía y el estatus de endemismo de las aves de Cuba en las últimas cinco décadas. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, 1: 102–115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18370544>

Resumen: La taxonomía de las aves cubanas ha sufrido cambios significativos en décadas recientes debido a estudios morfológicos, genéticos y acústicos. Estos incluyen elevaciones a especie, sinonimias, cambios de género y notable reducción de subespecies reconocidas. Las discrepancias persisten entre listas internacionales y la literatura cubana. Las obras claves reflejan evolución taxonómica y estatus de endemismo, sin alterar drásticamente el total de especies residentes. Se reseñan los principales cambios en táxones endémicos.

Palabras clave: taxonomía, aves cubanas, cambios taxonómicos, subespecies endémicas, elevación a especie, sinonimia.

Summary: The taxonomy of Cuban birds has undergone significant changes in recent decades due to morphological, genetic, and acoustic studies. These include elevations to full species,

synonymizations, genus changes, and a notable reduction in recognized subspecies. Discrepancies persist between international lists and Cuban literature. Key works reflect taxonomic evolution and endemism status, without drastically altering the total number of resident species. The main changes in endemic taxa are reviewed below.

Keywords: taxonomy, Cuban birds, taxonomic changes, endemic subspecies, species elevation, synonymy.

Introducción

La taxonomía o ciencia de la clasificación es la rama de la biología encargada de nombrar y ordenar la diversidad biológica. Para ello los taxónomos se apoyan en estudios morfológicos, genéticos, o acústicos para determinar la existencia de nuevas especies, subespecies, y géneros de aves, o incluso renombrar y reagrupar dichos táxones. Sin embargo, a lo largo del tiempo y con las nuevas investigaciones realizadas sobre la taxonomía de las aves cubanas, en particular, los cambios que han ido ocurriendo no han sido unánimemente aceptados o actualizados debidamente en las listas internacionales de avifauna de América o global, por ejemplo: American Ornithologists' Society (AOS, antes AOU), BirdLife International, International Ornithological Congress (IOC), y las Listas de Clement's/eBird. En consecuencia, los autores han adoptado diferentes listas de referencia,

lo que ha generado discrepancias en los nombres científicos y en el reconocimiento de táxones endémicos. En Cuba, el número de subespecies reconocidas ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Esta reducción se debe a que varias de ellas han pasado a ser sinónimos de otras, la especie ha dejado de ser politípica (sin subespecies) o a que una subespecie (o varias) ha sido erigida al estatus de especie. Desde la publicación del Catálogo de las aves de Cuba (Garrido y García, 1975), seguida por las monografías sobre las aves endémicas de Cuba (García, 1963, 1987), así como posteriores guías de campo y listas anotadas (Garrido y Kirkconnell, 2000; Kirkconnell *et al.* 2020; Kirkconnell y Garrido 2024), la literatura ornitológica cubana ha reflejado los cambios, a menudo significativos, en la taxonomía y el estatus de endemismo de nuestra avifauna. Los ajustes más comunes han sido las elevaciones a especie y los cambios de género, sin que ello haya alterado drásticamente el número total de especies residentes en la avifauna cubana. A continuación, se reseñan los principales cambios que reflejan esta evolución taxonómica en algunas de las especies y subespecies endémicas de Cuba, junto con las fuentes que los respaldan.

Camao (*Geotrygon caniceps* / Gray-fronted Quail-Dove)

El Camao (*Geotrygon caniceps*) fue descrito originalmente por Juan Gundlach como una especie endémica de Cuba. Posteriormente, la forma de La Española (*G. leucometopia*) fue

descrita y tratada como subespecie de la cubana, lo que llevó a considerar a *G. caniceps* como conoespecífica durante varias décadas (Garrido y García 1975; García 1987). Estudios posteriores demostraron diferencias consistentes en el plumaje (frente gris en lugar de blanca, iris rojo en vez de amarillo) y, especialmente, en las vocalizaciones, lo que permitió reconocer nuevamente a *G. caniceps* como especie plena y endémica de Cuba, mientras que *G. leucometopia* fue elevada a especie independiente (Raffaele *et al.* 1998; Dickinson y Remsen 2013).

Guabairo (*Antrostomus cubanensis* / Cuban Nightjar)

El Guabairo (*Antrostomus cubanensis*), descrito originalmente por Lawrence (1862), fue posteriormente transferido al género *Caprimulgus* y tratado como subespecie endémica de Cuba (Garrido y García 1975; García 1987; Garrido y Kirkconnell 2000). Revisiones taxonómicas posteriores, basadas en diferencias morfológicas, vocales y genéticas dentro del complejo de chotacabras del Nuevo Mundo, restauraron su asignación genérica original al género *Antrostomus* y lo elevaron definitivamente a la categoría de especie plena endémica del archipiélago cubano (Cleere 1998; Garrido y Reynard 1994, 1998; Kirkconnell y Garrido, 2024). Su estatus como especie endémica se sustenta en su distribución estrictamente restringida a Cuba, Cayo Coco e Isla de la Juventud, y en diferencias consistentes respecto a poblaciones de La Española, incluyendo el canto (frase de cuatro sílabas en Cuba versus frase de dos sílabas y tono más alto en La Española), el patrón de plumaje (parches pálidos más cortos en las rectrices externas y estrías cefálicas

menos marcadas en Cuba) y rasgos morfométricos, lo que evidencia su aislamiento evolutivo y reproductivo. Este cambio refleja además la tendencia global a dividir el género *Caprimulgus* en unidades más naturales y filogenéticamente coherentes.

Zunzún (*Riccordia ricordii* / Cuban Emerald)

El Zunzún, que durante décadas se trató como una subespecie endémica de Cuba bajo el género *Chlorostilbon* (Garrido y García 1975; García, 1987), ha sido revaluado en revisiones taxonómicas recientes. Las poblaciones de Cuba y Bahamas, anteriormente separadas como subespecies, fueron sinonimizadas al no encontrarse diferencias diagnósticas consistentes, resultando en el reconocimiento de *Riccordia ricordii* como especie monotípica distribuida en ambos archipiélagos (Graves y Olson 1987; Schuchmann, 1999; Bündgen *et al.* 2020). Este cambio también incluyó la transferencia al género *Riccordia*, acorde con evidencias filogenéticas que lo separan de *Chlorostilbon*. Como consecuencia, la forma cubana perdió su estatus de taxón endémico exclusivo, aunque la especie sigue siendo endémica del Caribe noroccidental.

Gallinuela de Santo Tomás (*Mustelirallus cerverai* / Zapata Rail)

La Gallinuela de Santo Tomás se clasificaba tradicionalmente en el género monotípico *Cyanolimnas* (Garrido y García 1975, García, 1983; Garrido y Kirkconnell 2000). Estudios genéticos recientes revelaron su afinidad filogenética con el género *Mustelirallus*, lo que motivó su

reclasificación como *Mustelirallus cerverai* (Brown, *et al.* 2022; Taylor 2023). Este cambio, adoptado por Clements/eBird en 2023 y por Birds of the World, mantiene el epíteto específico *cerverai* y evita confusiones en la literatura cubana, al tiempo que refleja una clasificación más natural dentro de los rállidos neotropicales. La especie conserva su estatus de endémica.

Gavilán Caguarero (*Chondrohierax wilsonii* / Cuban Kite)

El Gavilán Caguarero fue originalmente reconocido como especie endémica de Cuba (Garrido y García 1975, García, 1983,). Posteriormente, algunas autoridades taxonómicas lo consideraron conespecífico con *Chondrohierax uncinatus* (AOU 1998; Dickinson y Remsen 2013). No obstante, la población cubana se caracteriza por su menor variabilidad morfológica y por presentar los caracteres más distintivos dentro del complejo (Johnson *et al.* 2007), lo que ha llevado a que revisiones modernas le otorguen consistentemente estatus de especie plena endémica (del Hoyo y Collar 2014; Gill *et al.* 2024 [IOC]; BirdLife International 2024), incluyendo su reciente aceptación como tal por la American Ornithologists' Society (AOS) desde 2022.

Gavilán Colilargo (*Astur gundlachi* / Gundlach's Hawk)

El Gavilán Colilargo, se clasificaba como *Accipiter gundlachi* (Garrido y García 1975; García, 1983; Garrido y Kirkconnell 2000; Kirkconnell *et al.* 2020) ha sido transferido al género

Astur (*Astur gundlachi*) en las revisiones taxonómicas más recientes. Este cambio se debe a evidencias filogenéticas que demostraron la no monofilia del género *Accipiter*, lo que motivó su división en varios géneros más naturales, reasignado a *Astur* (eBird/Clements Checklist 2024). La especie conserva su estatus de endémica.

Gavilán Batista (*Buteogallus gundlachii* / Cuban Black-Hawk)

Durante gran parte del siglo XX, el Gavilán Batista se consideró una subespecie endémica del Gavilán Cangrejero continental *Buteogallus anthracinus gundlachii* (Garrido y García 1975; García, 1987; Garrido y Kirkconnell 2000). Sin embargo, diferencias consistentes en morfología (tamaño mayor, proporciones alares), vocalizaciones, preferencias de hábitat (más asociado a manglares y costas), comportamiento y biología reproductiva justificaron su separación como especie plena (Wiley y Garrido 2005). Esta propuesta fue aceptada por comités taxonómicos internacionales (Banks *et al.* 2007) y es actualmente reconocida de forma unánime por las principales listas globales (AOS, IOC, Clements/eBird, BirdLife International), consolidando a *Buteogallus gundlachii* como especie endémica del archipiélago cubano.

Cernícalo (*Falco sparverius sparveroides* / American Kestrel - Caribbean subspecies)

La subespecie *Falco sparverius sparveroides*, conocida como Cernícalo en Cuba, fue considerada durante

mucho tiempo endémica del archipiélago cubano (Garrido y García 1975; García, 1987). Sin embargo, estudios posteriores confirmaron la presencia de poblaciones bien establecidas en otras islas del Caribe, como varias de las Bahamas (hasta Eleuthera al norte), Turcas y Caicos, y Jamaica (Garrido *et al.* 1997). Este hallazgo amplió significativamente su distribución conocida, eliminando su estatus de subespecie endémica exclusiva de Cuba y reconociéndola como una forma caribeña más amplia dentro del complejo politípico del Cernícalo Americano (*Falco sparverius*). Cuba sigue albergando poblaciones numerosas y estables, pero el taxón ahora se entiende como compartido en la región noroccidental del Caribe.

Grulla Cubana (*Antigone canadensis nesiotis* / Cuban Sandhill Crane)

La subespecie cubana endémica, se clasificaba como *Grus canadensis nesiotis* (Garrido y García 1975; García, 1987). Análisis filogenéticos basados en ADN mitocondrial revelaron que el complejo de grullas que incluye a *G. canadensis* forma un clado basal independiente de *Grus sensu stricto*, lo que llevó a la resurrección del género *Antigone* para este grupo (Krajewski *et al.* 2010). Este cambio genérico, adoptado ampliamente por las principales listas taxonómicas (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International).

Sijú Cotunto (*Margarobyas lawrencii* / Bare-legged Owl)

El Sijú Cotunto, especie endémica estricta de Cuba, ha experimentado varios cambios genéricos en las últimas décadas. Se clasificaba anteriormente como *Gymnoglaux lawrencii* (Garrido y García 1975; García, 1983,) .La AOU (1998) y Garrido y Kirkconnell (2000) lo incluyó inicialmente en *Otus* posteriormente transferido a *Megascops*. Banks et al. (2003) lo restituyeron al género monotípico *Gymnoglaux*, donde permaneció temporalmente. Sin embargo, Olson y Suárez (2008) demostraron que *Gymnoglaux* es un sinónimo junior de *Gymnasio*, cuya especie tipo es *Megascops nudipes* lo que invalidaba su uso. En consecuencia, los autores propusieron el nuevo género *Margarobyas* para alojar exclusivamente a *lawrencii*. Esta reclasificación fue aceptada por comités taxonómicos posteriores (Chesser *et al.* 2013; Dickinson y Remsen 2013; del Hoyo y Collar 2014) y es actualmente adoptada por las principales listas globales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), reconociendo a *Margarobyas lawrencii* como género y especie monotípicos endémicos del archipiélago cubano.

Sijú de Sabana (*Athene cunicularia guantanamensis* / Burrowing Owl)

Anteriormente, considerada una especie residente invernal en Cuba, los primeros individuos registrados se asignaron a la subespecie migratoria *floridana* (Garrido y García, 1975); sin embargo, a partir del hallazgo de poblaciones residentes en reproducción realizado por Pedro Regalado en 1973, Garrido (2001) describió la subespecie *Athene*

cunicularia guantanamensis para los individuos del oriente de la isla. Garrido (2001) prefirió no asignar nombres formales debido a la insuficiencia de material comparativo y a la ausencia de especímenes de la Isla de la Juventud (Kirkconnell *et al.* 2020). Por el momento, se mantiene como subespecie compartida con La Española, sin reconocimiento de endemismo exclusivo para Cuba (Kirkconnell *et al.* 2020).

Cárabo (*Asio flammeus domingensis* / Short-eared Owl)

Las observaciones de Cárabo en Cuba se interpretaron inicialmente como individuos accidentales o invernantes de la subespecie nominal *Asio flammeus flammeus*, conocida por llegar al sureste de Estados Unidos (Florida) y en las islas Turcas y Caicos (Hoffmann *et al.* 1999; Schwartz y Klinikowski 1963; Garrido y García 1975). Tras el hallazgo de poblaciones nidificantes en Cuba realizado por Pedro Regalado en 1981 (Bond, 1984), Garrido (2007) describió posteriormente la subespecie endémica cubana *A. flammeus cubensis*, y propuso reconocer las poblaciones antillanas como una especie distinta (*A. domingensis*), fundamentado en diferencias diagnósticas: tamaño corporal general más pequeño, tarsos más largos y con menor emplumado, coloración notablemente más oscura, así como nidadas y huevos de menor tamaño. Aunque esta propuesta no ha sido aceptada por las principales autoridades taxonómicas internacionales que mantienen las formas caribeñas dentro de *A. flammeus* (generalmente sin reconocer *cubensis* como válida).

Tocororo (*Priotelus temnurus* / Cuban Trogon)

Durante más de 150 años el género *Priotelus* se consideraba endémico y monotípico de Cuba, con *Priotelus temnurus* como única especie (Garrido y García 1975, García, 1983; Garrido y Kirkconnell 2000). Sin embargo, estudios filogenéticos de Espinosa de los Monteros (1998), basado en secuencias de ADN mitocondrial de Moyle (2005), que incluyó tanto *P. temnurus* como el tocororo de La Española entonces clasificado como *Temnotrogon roseigaster* mediante genes nucleares (RAG-1) y mitocondriales (ND2), demostraron que ambas especies son hermanas. Esto llevó a la transferencia del tocororo de La Española al género *Priotelus*, que actualmente comprende dos especies endémicas de las Grandes Antillas (Cuba y La Española), sin reconocimiento de endemismo exclusivo para Cuba (Kirkconnell *et al.* 2020).

Catey (*Psittacara euops* / Cuban Parakeet)

El Catey, especie endémica estricta del archipiélago cubano, se clasificaba tradicionalmente en el género *Aratinga euops* (Garrido y García 1975; García, 1983,) como se reflejaba en guías y listas previas al siglo XXI. Revisiones filogenéticas detalladas del complejo de pericos neotropicales demostraron la no monofilia de *Aratinga sensu lato*, lo que llevó a su división en varios géneros más naturales. En consecuencia, la forma cubana fue reasignada al género resucitado *Psittacara* (*Psittacara euops* (Collar *et al.* 2016). Este arreglo,

adoptado unánimemente por las principales autoridades taxonómicas actuales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), no altera su estatus de especie plena endémica, aunque sí refleja una clasificación más precisa acorde con las relaciones evolutivas dentro de *Psittacidae*.

Cao Pinalero (*Corvus minutus* / Cuban Palm Crow)

El Cao Pinalero fue descrito originalmente por Gundlach (1852) como especie plena *Corvus minutus*, diferenciada del *Corvus palmarum*. Durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los autores lo relegaron a subespecie (*Corvus palmarum minutus*) o incluso lo consideraron conespecífico (Hellmayr 1935; Bond 1956; Johnston 1961). Garrido *et al.* (1997) propusieron nuevamente su separación como especie plena basándose en diferencias diagnósticas en morfología, comportamiento y vocalizaciones, aunque esta propuesta fue inicialmente rechazada por la AOU (1998 y actualizaciones posteriores) y BirdLife International (2000). Un estudio filogenético molecular exhaustivo del género *Corvus* demostró que *minutus* y *palmarum*, aunque hermanas, presentan divergencias genéticas comparables a las existentes entre muchas especies de cuervos tradicionalmente reconocidas (Jønsson *et al.* 2012). Este hallazgo motivó la separación taxonómica definitiva en revisiones posteriores (Dickinson y Christidis, 2014), arreglo actualmente adoptado por las principales listas globales (IOC, Clements/eBird, BirdLife International y AOS), consolidando a *Corvus minutus*

como especie endémica estricta del archipiélago cubano.

Vireo de Bahamas (*Vireo crassirostris cubensis* / Thick-billed Vireo)

La población cubana del Vireo de Bahamas fue descrita como subespecie endémica *Vireo crassirostris cubensis* por Kirkconnell y Garrido (2000), quienes la describieron formalmente sobre la base de caracteres diagnósticos consistentes: un tono marrón-grisáceo distintivo en cuello y pecho, ausente o menos marcado en las formas bahamenses, y un repertorio vocal único que difiere notablemente de las subespecies nominales de las Bahamas. Este taxón, confinado a bosques secos y matorrales del archipiélago cubano (principalmente en zonas costeras y cayos), representa un caso de diferenciación insular reciente dentro de una especie esencialmente bahamense, y su validez ha sido aceptada por las principales autoridades taxonómicas internacionales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), contribuyendo al incremento del número de subespecies endémicas reconocidas en la avifauna cubana.

Solibio (*Icterus melanopsis* / Cuban Oriole)

El Solibio fue tratado durante mucho tiempo como una subespecie endémica *Icterus dominicensis melanopsis* (Garrido y García 1975; García, 1987). Más recientemente, se lo consideró conoespecífico con las poblaciones de Bahamas, La Española y Puerto Rico, *Icterus dominicensis*, y con anterioridad todas estas formas insulares se

agrupaban junto con el continental *Icterus prothemelas*. Estudios morfológicos, de comportamiento y genéticos posteriores demostraron diferencias diagnósticas consistentes entre las poblaciones de cada isla mayor, lo que justificó su elevación a especies plenas separadas (Garrido *et al.* 2005; Price & Hayes 2009; Sturge *et al.* 2009; Powell *et al.* 2014). Este arreglo es actualmente aceptado por todas las principales autoridades taxonómicas internacionales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), consolidando a *Icterus melanopsis* como especie endémica estricta del archipiélago cubano.

Mayito de Ciénaga (*Agelaius assimilis* / Red-shouldered Blackbird)

Hasta mediados de la década de 1990, el Mayito de Ciénaga se trataba como una subespecie del continental *Agelaius phoeniceus* (Garrido y García 1975; García, 1987). Sin embargo, diferencias diagnósticas consistentes dimorfismo sexual significativamente menos marcado, menor tamaño corporal, y patrones distintivos en comportamiento de apareamiento y anidación justificaron su elevación a especie plena endémica del archipiélago cubano (Whittingham *et al.* 1992; Garrido y Kirkconnell 1996). Esta separación ha recibido posterior apoyo molecular, confirmando su divergencia genética dentro del género *Agelaius* (Powell *et al.* 2014). El arreglo es aceptado unánimemente por las principales autoridades taxonómicas actuales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), reconociendo a *Agelaius*

assimilis como especie estrictamente endémica de Cuba e Isla de la Juventud.

Totí (*Ptiloxena atroviolacea* / Cuban Blackbird)

El Totí, especie endémica estricta del archipiélago cubano, se clasificaba tradicionalmente en el género politípico *Dives* llamado *Dives atroviolaceus* (Garrido y García 1975; García, 1983; Garrido y Kirkconnell, 2000). Fraga (2011) propuso restituir el género monotípico *Ptiloxena* Chapman, 1892, basado en diferencias diagnósticas en la morfología esquelética, el canto y las preferencias de sitios de anidación. Esta separación recibió apoyo posterior de un estudio filogenético a nivel familiar que confirmó su divergencia genética significativa dentro de *Icteridae* (Powell *et al.* 2014). La propuesta ha sido adoptada por comités taxonómicos posteriores (Chesser *et al.* 2017) y es actualmente reconocida por las principales listas globales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), consolidando a *Ptiloxena atroviolacea* como género y especie monotípicos endémicos.

Tomeguín del Pinar (*Phonipara canora* / Cuban Grassquit)

El Tomeguín del Pinar, especie endémica del archipiélago cubano, se clasificaba como *Tiaris canora* (Garrido y García 1975; García, 1983; Garrido y Kirkconnell, 2000). Estudios filogenéticos moleculares demostraron que no pertenece al clado que incluye las demás especies de *Tiaris*, sino que forma una línea independiente dentro de *Thraupidae* (Burns *et al.* 2002; Mallarino *et al.* 2012). En

consecuencia, fue reubicado en el género monotípico resucitado *Phonipara* (*Phonipara canora*), con ajuste del epíteto específico al género femenino (Dickinson y Christidis, 2014; Hoyo y Collar 2016). Este arreglo fue adoptado progresivamente por las principales autoridades taxonómicas entre 2019 y 2021 (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), consolidando su estatus como género y especie monotípicos endémicos.

Negrito (*Melopyrrha nigra* / Cuban Bullfinch)

El Negrito fue tratado durante décadas como una subespecie endémica (Garrido y García 1975; García, 1987; Garrido y Kirkconnell 2000) dentro de una especie más amplia que incluía las poblaciones de Gran Caimán, generalmente bajo *Loxigilla violacea* o *Melopyrrha violacea* en tratamientos previos. Una revisión taxonómica detallada, basada principalmente en diferencias diagnósticas en vocalizaciones, morfología y comportamiento, propuso reconocer las formas cubana y caymanense como especies plenas distintas (Garrido *et al.* 2014). Esta separación fue aceptada en revisiones posteriores (Hoyo y Collar 2016) y es actualmente adoptada por las principales autoridades taxonómicas internacionales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International), consolidando a *Melopyrrha nigra* como especie endémica estricta del archipiélago cubano.

Conclusión

Los cambios taxonómicos reseñados en este artículo reflejan el avance continuo de la ornitología moderna, impulsado principalmente por estudios genéticos, análisis vocales y revisiones filogenéticas internacionales. Aunque el número total de especies y subespecies endémicas de Cuba no ha variado drásticamente, estos ajustes han permitido una clasificación más precisa y natural, recuperando en muchos casos el estatus original de taxones cubanos o reconociendo su singularidad evolutiva. A pesar de la pérdida de endemismo exclusivo en algunos géneros (como *Priotelus*, ahora compartido con La Española), Cuba mantiene aún ocho géneros endémicos exclusivos: *Starnoenas*, *Margarobyas*, *Xiphidiopicus*, *Ferminia*, *Torreornis*, *Teretistris*, *Ptiloxena* y *Phonipara*, además de la familia monotípica *Teretistridae* (que incluye únicamente el género *Teretistris*). La avifauna endémica cubana, una de las más ricas y amenazadas del Caribe, se beneficia de esta mayor resolución taxonómica, que facilita priorizar esfuerzos de conservación en especies críticamente restringidas. Seguir integrando el conocimiento acumulado por ornitólogos cubanos con las actualizaciones globales (AOS, IOC, Clements/eBird y BirdLife International) resulta esencial para mantener una lista nacional rigurosa y actualizada. Queda abierta la invitación a profundizar en estudios futuros que permitan aclarar las dudas remanentes. Es probable que algunas de las subespecies aquí mencionadas sean aceptadas por ciertos autores y no por

otros, en dependencia del criterio taxonómico empleado. En este trabajo se sigue el enfoque de Orlando H. Garrido, sin pretender una postura definitiva, pues solo investigaciones integrales particularmente aquellas basadas en evidencia genética podrán aportar elementos concluyentes y, eventualmente, tener la última palabra sobre algunos de estos taxones, enriqueciendo así el legado ornitológico de nuestro archipiélago.

Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista Tomeguín.

Agradecimientos

Expreso mi agradecimiento a Giraldo Alayón García y Seriocha Amaro Valdés por sus detalladas sugerencias, críticas constructivas y minuciosa revisión del manuscrito. Sus observaciones no solo mejoraron la claridad y precisión del texto, sino que también enriquecieron el análisis e interpretación de los datos, elevando significativamente la calidad científica de este trabajo. Su generosa dedicación y experiencia fueron fundamentales para fortalecer esta contribución a la ornitología cubana.

Referencias

- American Ornithologists' Union (AOU). 1998. *Check-list of North American birds. Seventh edn.* American Ornithologists' Union, Lawrence, Kansas.
- Banks, R. C., Cicero, C., Dunn, J. L., Kratter, A. W., Rasmussen, P. C., Remsen, J. V., Rising, J. D. & Stotz, D. F. 2003. *Forty-fourth supplement to the*

American Ornithologists' Union Check-list of North American birds. *Auk* 120: 923–931.

BirdLife International. 2000. Threatened birds of the world. *BirdLife International, Cambridge, UK & Lynx Edicions, Barcelona*.

Bond, J. (1984). *Twenty-fifth supplement to the check-list of birds of the West Indies*. Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Bond, J. 1956. *Check-list of the birds of the West Indies. Fourth edn*. Academy of Natural Sciences, Philadelphia.

Brown, A. F., Y. Lawrie, T. J. Shannon, J. M. Collinson, G. M. Kirwan, A. Kirkconnell & M. Stervander. 2022. First genetic data for the Critically Endangered Cuban endemic Zapata Rail *Cyanolimnas cerverai*, and the taxonomic implications. *Journal of Ornithology* 163: 945–962. DOI: 10.1007/s10336-022-02004-0

Bündgen, R. and G. M. Kirwan (2020). Cuban Emerald (*Chlorostilbon ricordii*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cubeme1.01>

Burns, K. J., Hackett, S. J. & Klein, N. K. 2002. Phylogenetic relationships and morphological diversity in Darwin's finches and their relatives. *Evolution* 56: 1240–1252.

Chapman, F. M. 1892. Notes on birds and mammals observed near Trinidad,

Cuba, with remarks on the origin of West Indian bird-life. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 4: 279–330.

Chesser, R. T., Banks, R. C., Barker, F. K., Cicero, C., Dunn, J. L., Kratter, A. W., Lovette, I. J., Rasmussen, P. C., Remsen, J. V., Rising, J. D., Stotz, D. F. & Winker, K. 2013. *Fifty-fourth supplement to the American Ornithologists' Union Check-list of North American birds*. *Auk* 130: 558–571.

Chesser, R. T., Burns, K. J., Cicero, C., Dunn, J. L., Kratter, A. W., Lovette, I. J., Rasmussen, P. C., Remsen, J. V., Rising, J. D., Stotz, D. F. & Winker, K. 2017. *Fifty eighth supplement to the American Ornithologists' Union Check-list of North American birds*. *Auk* 134: 751–773.

Chesser, R. T., S. M. Billerman, K. J. Burns, C. Cicero, J. L. Dunn, B. E. Hernández-Baños, R. A. Jiménez, Oscar Johnson, N. A. Mason & P. C. Rasmussen. 2025. *Check-list of North American Birds* (online). *American Ornithological Society*.

Cleere, N. (1998). *Nightjars. A Guide to Nightjars and Related Nightbirds*. Pica Press, Robertsbridge, UK.

Clements Checklist (*eBird/Cornell Lab of Ornithology*). Versión 2023 (para propuestas como *Mustelirallus cerverai*).

Clements, J. F., P. C. Rasmussen, T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, J. A. Gerbracht, D. Lepage, A. Spencer, S. M. Billerman, B. L. Sullivan, M. Smith, and C. L. Wood. 2025. *The eBird/Clements checklist of Birds of the*

World: v2025. Downloaded from <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>

Collar, N., P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2016). Cuban Parakeet (*Psittacara euops*). In *Handbook of the Birds of the World Alive* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Lynx Edicions, Barcelona.

Dickinson, E. C. & Christidis, L. (eds.) 2014. *The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world*. Vol. 2. Fourth edn. Aves Press, Northampton.

Dickinson, E. C., and J. V. Remsen, Editors (2013). *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, Volume 1. 4th edition*. Aves Press, Eastbourne, UK.

Espinosa de los Monteros, A. (1998) Phylogenetic relationships among the trogons. *Auk* 115: 937-954. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v115n04/p0937-p0954.pdf>

Fraga, R. M. 2011. Family *Icteridae* (New World blackbirds). In del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.) *Handbook of the birds of the world*. Vol. 16. Lynx Edicions, Barcelona.

García Montaña, F. 1983. *Las aves de Cuba: especies endémicas*. Tomo I. Editorial Gente Nueva, La Habana, Cuba. 103 pp.

García Montaña, F. 1987. *Las aves de Cuba: subespecies endémicas*. Tomo II. Editorial Gente Nueva, La Habana, Cuba. 138 pp.

Garrido, O. H. & García Montaña, F. 1975. *Catálogo de las aves de Cuba*. Acad. Cienc. Cuba, La Habana.

Garrido, O. H. & Kirkconnell, A. 1996. Taxonomic status of the Cuban form of the Red winged Blackbird. *Wilson Bull.* 108: 372–374.

Garrido, O. H. & Reynard, G. B. 1994. The Greater Antillean Nightjar: is it one species? *El Pitirre* 7(1): 5.

Garrido, O. H. 2001. Una nueva subespecie del Sijú de Sabana *Speotyto cunicularia* para Cuba. *Cotinga* 15: 75–78.

Garrido, O. H. 2007. Subespecie nueva de *Asio dominguensis* para Cuba, con comentarios sobre *Asio flammeus* (Aves: *Strigidae*). *Solenodon* 6: 70–78.

Garrido, O. H. y Kirkconnell, A. 2000. *Field Guide to the Birds of Cuba*. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Garrido, O. H. y Kirkconnell, A. 2024. *Field Guide to the Birds of Cuba. Segunda edición*. Cornell University Press / Bloomsbury, Ithaca / London.

Garrido, O. H., and G. B. Reynard (1998). Is the Greater Antillean Nightjar, *Caprimulgus cubanensis* (Aves: *Caprimulgidae*), a composite species? *Ornitología Neotropical* 9(1):1–12.

Garrido, O. H., Reynard, G. B. & Kirkconnell, A. 1997c. Is the Palm Crow, *Corvus palmarum* (Aves: *Corvidae*), a monotypic species? *Orn. Neotrop.* 8: 15–21.

- Garrido, O. H., Wiley, J. W. & Kirkconnell, A. 2005. The genus *Icterus* in the West Indies. *Orn. Neotrop.* 16: 449–470.
- Garrido, O. H., Wiley, J. W., Kirkconnell, A., Bradley, P., Günther-Calhoun, A. & Rodríguez, D. 2014. Revision of the endemic West Indian genus *Melopyrrha* from Cuba and the Cayman Islands. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 134: 134–144.
- Garrido, O.H., Kirkconnell, A., Downer, A., Sutton, A.H. and Sutton, R. (1997). The American Kestrel *Falco sparverius* (Aves: *Falconidae*) in Jamaica. *Pitirre.* 10(1): 11–12.
- Gill, F. & Donsker, D. 2017. IOC *World Bird List*.
<http://www.worldbirdnames.org/>
- Graves, G. R. & Olson, S. L. 1987. *Chlorostilbon bracei* Lawrence, an extinct species of hummingbird from New Providence Island, Bahamas. *Auk* 104: 296–302.
- Hellmayr, C. E. 1935. *Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands, vol. 13(8)*. Publ. Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. 13: 218–331.
- Hoffman, W., Woolfenden, G. E. & Smith, P. W. 1999. Antillean Short-eared Owls invade southern Florida. *Wilson Bull.* 111: 303–313.
- Hoyo, J. & Collar, N. J. 2016. *HBW and BirdLife International illustrated checklist of the birds of the world*. Vol. 2. Lynx Edicions, Barcelona.
- Hoyo, J., and N. J. Collar (2014). *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
- International Ornithological Congress (IOC) *World Bird List* (versión actual 2025-2026).
- Johnston, D. W. 1961. *The biosystematics of American crows*. University of Washington Press, Seattle.
- Jønsson, K. A., Fabre, P.-H. & Irestedt, M. 2012. Brains, tools, innovation and biogeography in crows and ravens. *BMC Evol. Biol.* 12: 72.
- Kirkconnell, A. & Garrido, O. H. 2000. Nueva subespecie del Vireo de Bahamas *Vireo crassirostris* de Cayo Paredón Grande, Archipiélago de Sabana- Camagüey, Cuba. *Cotinga* 14: 79–87.
- Kirkconnell, A., G. M. Kirwan, O. H. Garrido, A. D. Mitchell y J. W. Wiley. 2020. *The Birds of Cuba: an Annotated Checklist*. British Ornithologists' Club Checklist Series 26. Tring, Reino Unido.
- Krajewski, C., Sipiorski, J. T. & Anderson, F. E. 2010. Complete mitochondrial genome sequences and the phylogeny of cranes (*Gruiformes: Gruidae*). *Auk* 127: 440–452.
- Mallarino, R., Campàs, O., Fritz, J. A., Burns, K. J., Weeks, O. G., Brenner, M. P. & Abzhanov, A. 2012. Closely related bird species demonstrate flexibility between beak morphology and underlying developmental programs. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 109: 16222–16227.

Moyle, R. G. (2005) Phylogeny and biogeographical history of *Trogoniformes*, a pantropical bird order. *Biological Journal of the Linnean Society* 84:725–738.

Olson, S. L. & Suárez, W. 2008b. A new generic name for the Cuban Bare-legged Owl *Gymnoglaux lawrencii* Sclater and Salvin. *Zootaxa* 1960: 67–68.

Powell, A. F. L. A., Barker, F. K., Lanyon, S. M., Burns, K. J., Klicka, J. & Lovette, I. J. 2014. A comprehensive species-level molecular phylogeny of the New World blackbirds (*Icteridae*). *Mol. Phyl. & Evol.* 71: 94–112.

Price, M. R., and W. K. Hayes. 2009. Conservation taxonomy of the Greater Antillean Oriole (*Icterus dominicensis*): diagnosable plumage variation among allopatric populations supports species status. *Journal of Caribbean Ornithology* 22(1): 19–25.

Raffaele, H., J. W. Wiley, O. H. Garrido, A. R. Keith, and J. Raffaele (1998). *Birds of the West Indies*. Christopher Helm, London.

Regalado, P. (1975) Primer hallazgo de *Speotyto cunicularia* (Molina) anidando en Cuba. *Baracoa Año* 5: 2–56.

Schuchmann, K.-L. 1999. Family *Trochilidae* (hummingbirds). In del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.) *Handbook of the birds of the world*. Vol. 5. Lynx Edicions, Barcelona.

Schwartz, A. & Klinikowski, R. 1963. Observations on West Indian birds. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.* 115: 53–77.

Sturge, R. J., Jacobsen, F., Rosensteel, B. B., Neale, R. J. & Omland, K. E. 2009. Colonization of South America from Caribbean Islands confirmed by molecular phylogeny with increased taxon sampling. *Condor* 111: 575–579.

Taylor, B., G. M. Kirwan, and C. J. Sharpe (2023). Zapata Rail (*Mustelirallus cerverai*), version 1.1. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.zaprai1.01.1>

Whittingham, L. A., Kirkconnell, A. & Ratcliffe, L. M. 1992. Differences in song and sexual dimorphism between Cuban and North American Red-winged Blackbirds (*Agelaius phoeniceus*). *Auk* 109: 928–933

Wiley, J. W., and O. H. Garrido (2005). Taxonomic status and biology of the Cuban Black-hawk, *Buteogallus anthracinus gundlachii* (Aves: *Accipitridae*). *Journal of Raptor Research* 39(4):351–364. <http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/jrr/v039n04/p00351-p00364.pdf>

